

PROPOSTA DIDÀCTICA

Títol: Àguila que es mossegava les ungles, <i>Ombres esvalotades</i> .	
Autor: Juli Avinent	
Gènere	Faula – Al·legoria.
Tema	La dona indefensa.
Argument	Una àguila ens conta dramàticament els seus problemes per sobreviure derivats del fet de mossegar-se les ungles. Quan es fa gran i ha d'abandonar el niu no pot caçar fins que coneix "un home" que la protegeix. Però torna a estar indefensa quan aquest mor i necessita mantenir els seus fills posant de model per a qui dissenyava les àguiles de les pessetes.
Qüestions sobre el contingut	<ul style="list-style-type: none">- Qui explica la història? A qui li l'explica? Amb quin tipus d'expressió ho fa? Indica els fragments del text on s'evidencien aquests aspectes.- Explica des de quin moment de la vida de la protagonista ens conta la història i quin recurs utilitza per explicar la seua vida anterior.- Caracteritza els personatges que hi apareixen.- Quina moralitat hi ha en aquest relat?
Relació amb altres contes	<ul style="list-style-type: none">- Quins altres contes semblants coneixes protagonitzats per animals que reflecteixen els comportaments humans?- Amb quina intenció creus que s'empra aquest recurs?- Escribeu un relat protagonitzat per un animal que pugui reflectir el comportament prototípic d'una determinada persona. Per exemple: un escurçó que és dolent i verinós, un os molt gros i amb bons sentiments, etc.

ÀGUILA QUE ES MOSSEGAVA LES UNGLES

Les àguiles ponem els nostres ous amb tot l'amor del món, o sense massa amor, quasi sense pensar-ho: et trobes que tens ganes de pondre, t'arrepapes al niu i va un o dos o fins i tot tres ous, grans, amb pintes. I després ve el temps de covar-los, hores llarguíssimes, que al final no t'ha d'agrair ningú, però mira, és el que toca. I mentre el teu home de cacera, sense pensar-ho massa tampoc, ara porta un colom o un tros de colom, o porta un corb, o bestioles de terra que han tingut un moment infeliç que ha sigut l'últim. I després un altre dia comences a sentir moviment sota el cul, i són els aguilots que ja volen eixir, i tu no els has vists, però saps que són ells, i que ja és l'hora. I comencen a trencar la closca i tens el cor a la gola i finalment un respir, perquè tots són igualment lletjos, però són fills teus, i un dia seran molt bonics. I després ve la segona part, que és pujar-los, alimentar-los i protegir-los, que ja se sap que els fills són un maldecap constant, però són els fills, i a mi la que més me preocupa és esta, tan nerviosa, o aquell, tan malaltís, i sempre així, com quan jo era menuda, que vivia al niu de mos pares, i això no té res d'extraordinari, li ha passat a tot el món, o quasi. Em volien moltíssim, i els preocupava molt, i no és que fóra dèbil ni malaltissa, però és que tenia un vici molt lleig, que

és que em mossegava les ungles fins que em feia sang, totes les potes rajant sang de tant que em mossegava i mossegava. I jo, clar, no tenia consciència que això fóra greu, i em feia mal i tot, i plorava, però pensava que era un vici només i que quan em faria gran ja se'm passaria, o potser no pensava res, perquè jo era molt menuda. I mos pares ja no sabien què inventar perquè no em mossegara les ungles. M'untaven les potes de porqueria, però això no feia res. Al principi feia mal gust, però després ja no es notava, i jo vinga i vinga mossegar. I mos pares desesperant-se. O també em lligaven i no aplegava i això sí era eficaç, però em posava a gemegar tan llastimosament que acabaven deslligant-me. I mon pare li deia a ma mare: mira, deixa-la, si no podem fer res que faça el que vulga. I jo vinga i torna-li a mossegar, i va aplegar un dia que ja no em quedaven ungles per mossegar, però el pitjor era que ja no em creixien més, ni em tornaren a créixer fins el dia present, que tinc unes urpes que són una pena. I mentre vivia amb mos pares encara tira que te vas, que si no me les sabia compondre sola mai no em faltava menjar, que ells me'n donaven. Però quan va venir el dia que vaig haver d'abandonar el niu començaren els problemes. Jo notava a ma mare tota preocupada, i és que s'imaginava el que em passaria, però ella ja no podia fer res, que jo ja era majoreta, i ells massa vells per encarregar-se de l'alimentació de tres àguiles adultes. I jo era molt conscient i no vaig voler posar-los en un compromís dient-los que em quedava, i abans que cap dels tres se'n penedira jo volava a buscar un territori de cacera on des d'aquell dia hauria de subsistir pel meu compte. I ben malament que ho vaig passar els primers mesos, perquè encara que caçava, no me'n menjava ni la meitat. Jo anava volant, posem per cas, i veia allà lluny un colom. Em llançava per ell i croc! Li trencava el coll d'un colp de bec. El colom caïa i jo em llança-

va de nou i l'agafava en l'aire, però només un moment, perquè com no tenia ungles se m'esvarava i anava a parar a terra. I la majoria de voltes el perdia de vista, i quan no, aplegava una rabosa o un llop i me'l furtaven, i jo no podia fer res perquè un àguila sense urpes no impressiona ningú. Vaig tenir més sort que no em pensava. Tan prima com estava i tan acabada, i així i tot vaig trobar home, i jo no sé ni com es va fixar en mi, ja ho dic, que estava que feia llàstima, i que no tenia ungles i seria una càrrega per a tota la vida i qualsevol se n'adonava d'això. Quan vaig aparellar-me jo pensava que ja se m'havien acabat els problemes. I així va ser durant una temporada, que el meu home emportava tot el menjar que necessitava i jo vivia com una reina. Però justament quan ja havíem niat i jo havia post dos ous més grans que no m'esperava, tan prima com estava encara, vaig sentir escopetades un matí i el meu home ja no tornà mai més. Els ous els vaig acabar de covar com vaig poder, dies i dies en el niu, sense empassar-me un mos, que ni les ungles tenia per matar la gana. Mig morta estava ja quan varen nàixer, i la primera ullada que els vaig pegar no va ser de mare, sinó de fam, però vaig aguantar-me, i al sendemà els vaig amagar i els vaig abrigar com vaig saber, i me'n vaig anar a caçar i vaig caçar, però tan poc que després de donar-los de menjar a penes em quedava res per a mi, i així durant tres dies. Fins que vaig comprendre que no era la manera com els pujaria, i al sendemà vaig començar a posar per al que dissenyava les àguiles de les pessetes, a cinc-centes l'hora, però vostès comprendran que amb això tampoc no es poden fer miracles.